

SALJUQIYLAR DAVLATINING MARKAZLASHUVI VA BOSHQARUV TIZIMI

Nuriddin Xōshboqovich Rahmonov

Tarix fani o‘qituvchisi

Denov tadbirkorlik va pedagogika institute

E-mail: nuriddinrahmonov574@gmail.com

Kamron Ilhom o‘g‘li Turg‘unboyev

Tarix yo‘nalishi 2 kurs talabasi

Denov tadbirkorlik va pedagogika instituti

E-mail: t.kamron@dpi.uz

Orcid: <https://orcid.org/0009-0003-1431-1942>

Annotatsiya: Ushbu maqolada XI–XII asrlarda faoliyat yuritgan Saljuqiylar davlatining siyosiy markazlashuvi jarayoni va boshqaruv tizimi ilmiy asosda tahlil etiladi. Davlat tuzilmasining shakllanishi, sultonlik hokimiyatining mustahkamlanishi, iqto‘ tizimi orqali harbiy va moliyaviy boshqaruvning uyg‘unlashtirilishi, shuningdek, vazirlik institutining markaziy hokimiyatni mustahkamlashdagi o‘rni ochib beriladi. Maqolada Saljuqiylar boshqaruv tizimining o‘ziga xos jihatlari, uning samaradorligi va keyingi musulmon sulolalarga ta’siri tarixiy manbalar va ilmiy tadqiqotlar asosida yoritiladi.

Kalit so‘zlar: Qiniq, O‘g‘uznoma, Yangikent, Vizantiya, Buvayhiylar, Sulton, Oli Saljuq, Nizom ul-Muluk.

ЦЕНТРАЛИЗАЦИЯ И АДМИНИСТРАТИВНАЯ СИСТЕМА СЕЛЬДЖУКСКОГО ГОСУДАРСТВА

Нуриддин Хушбакович Рахмонов

Преподаватель истории

Институт предпринимательства и педагогики имени Д. Денова

Электронная почта: nuriddinrahmonov574@gmail.com

Камрон Ильхом оглы Тургунбоев

Студент второго курса по специальности «История»

Институт предпринимательства и педагогики имени Д. Денова

Электронная почта: t.kamron@dpi.uz

Orcid: <https://orcid.org/0009-0003-1431-1942>

Аннотация: В данной статье на научной основе анализируется процесс политической централизации и система управления государства Сельджуков, действовавшего в XI–XII веках. Раскрывается формирование

государственного устройства, укрепление власти султаната, гармонизация военного и финансового управления через систему икто, а также роль института министерства в укреплении центральной власти. В статье освещаются особенности системы управления Сельджуков, ее эффективность и влияние на последующие мусульманские династии на основе исторических источников и научных исследований.

Ключевые слова: Киник, Огуз-нама, Янгикент, Византия, Буиды, Султан, династия Сельджуков, Низам аль-Мульк.

CENTRALIZATION AND ADMINISTRATIVE SYSTEM OF THE SELJUK STATE

Nuriddin Khushbakovich Rahmonov

History Teacher

Denov Institute of Entrepreneurship and Pedagogy

E-mail: nuriddinrahmonov574@gmail.com

Kamran Ilham ogli Turghunboev

Second-year History student

Denov Institute of Entrepreneurship and Pedagogy

E-mail: t.kamron@dtpi.uz

Orcid: <https://orcid.org/0009-0003-1431-1942>

Abstract: *This article provides a scholarly analysis of the political centralization process and governance system of the Seljuk state, which flourished in the 11th-12th centuries. It explores the formation of the state structure, the consolidation of sultanate authority, and the integration of military and financial administration through the iqta system. Additionally, it examines the role of the vizier institution in strengthening central power. The article elucidates the distinctive features of the Seljuk governance system, its effectiveness, and its influence on subsequent Muslim dynasties, drawing upon historical sources and academic research.*

Keywords: *Qiniq, Oghuznama, Yangikent, Byzantium, Buyids, Sultan, Seljuk dynasty, Nizam al-Mulk.*

KIRISH

X asrning ikkinchi yarmi va XI asr boshlarida tarix sahnasida Saljuqiylar davlati paydo bo‘ldi. Tilshunos Qozoqboy Mahmudovga ko‘ra, saljuqiylar O‘g‘uz qabilasining Qiniq urug‘iga mansub bo‘lganligi haqida ma’lumotlar uchraydi. Arab geografi Ibn Havqal ma’lumotlariga ko‘ra, mingga yaqin turk oilasi islomni qabul

qilib, Forob, Kenjit va Shosh oralig‘idagi hududga — hozirgi Chimkent yaqiniga ko‘chib kelgan. Bu turklar Sirdaryo bo‘yida yashagan sug‘diylarning bir qismi bo‘lishi mumkin. Shoshda o‘g‘uzlar ancha ko‘p bo‘lib, ular og‘zaki ijodda ham aks etgan. O‘g‘uzlar qadimiy turk qabilasi bo‘lib, Mo‘g‘ulistonning shimoli-sharqida shakllangan. Ularning afsonaviy asoschisi sifatida O‘g‘uzxon tilga olinadi. [1, 214-b].

O‘g‘uzxonga oid rivoyatlar «O‘g‘uznoma» nomi bilan mashhur bo‘lib, XII asrda qadimiy nusxasi mavjud bo‘lgan. XIII-XIV asrlarda yashagan Rashididdin esa uyg‘ur alifbosida yozilgan «O‘g‘uznoma»da O‘g‘uzxon haqida ko‘plab ma’lumotlar bergan.

IX asr oxiri – X asr o‘rtalarida Orolbo‘yi va Kaspiy dengizining shimoliy hududlarida o‘g‘uz qabilalari ittifoqi shakllandi. X asr oxirlariga kelib esa Sirdaryo etaklarida markazi Yangikent bo‘lgan o‘g‘uzlar davlati barpo etildi. Biroq XI asr o‘rtalarida bu davlat shimoliy-sharqdan bostirib kirgan qipchoqlar zarbasidan so‘ng zaiflashadi. Shu sababli o‘g‘uz qabilalarining bir qismi shimoliy dashtlarga, bir qismi esa G‘arbiy va Janubiy hududlarga chekinadi. Qolganlari esa bugungi Turkmaniston hududiga ko‘chib o‘tib, mahalliy aholiga singishib ketgan va ular turkmanlar deb atala boshlagan. Tarixchilardan Rashiddin, Mahmud Qoshg‘ariy va Abulg‘oziyning ma’lumotlariga ko‘ra, o‘g‘uzlar 22 yoki 24 qabiladan tashkil topgan bo‘lib, ularga chavdir, emreli, ichdir, yazir, salur, qoradoshli, bayot, qavmiy, koyi, tatur kabi qabilalar kirgan.[2, 126-b].

ADABIYOTLAR TAHLILI

Saljuqiylar davlati tarixini o‘rganishda mahalliy va xorijiy tadqiqotlar muhim o‘rin tutadi. O‘zbek olimlari asarlarida saljuqiylarning shakllanishi, siyosiy kuchga aylanishi va Movarounnahr bilan aloqalari yoritilgan. Xorijiy tadqiqotchilar esa davlat tuzilishi, harbiy yurishlar va musulmon dunyosidagi o‘rni haqida batafsil ma’lumot beradi. Asosiy manbalar orasida Sadriddin al-Husayniyning “Axbor ad-davla as-Saljuqiyya”, Ibn Bibining “Al-Avomir al-aloniyya fil-umur il-aloiyya”, “Tarixi Ibn Bibi”, Ibn al-Asirning “Al-Komil fit-Tarix”, Ibn Kasirning “Al-Bidoya van-nihoya”, Muhammad Sam’oniyning “Kitob al-ansob”, Yoqut Hamaviyning “Mo‘jam al-buldon” va Nizomulmulkning “Siyosatnoma”si alohida ahamiyatga ega bo‘lib, saljuqiylarning siyosiy hayoti va boshqaruv tizimini o‘rganishda muhimdir.

METODOLOGIYA

Maqolada tarixiy-huquqiy va manbashunoslik yondashuvlari asosida Saljuqiylar davlati bilan bog‘liq tarixiy jarayonlar tahlil qilindi. Tadqiqot jarayonida tanlangan manbalar — Ibn Havqalning geografik tavsiflari, Rashididdinning

“O‘g‘uznoma” asari hamda zamonaviy tadqiqotchilar, xususan Qozoqboy Mahmudovning ilmiy qarashlari qiyosiy tahlil qilindi. Etnik, diniy va ijtimoiy omillar kontekstida saljuqiylarning shakllanishi, joylashuvi va siyosiy faoliyati o‘rganildi. Shuningdek, tarixiy jarayonlarni zamonaviy ilmiy mezonlar asosida talqin etishga e’tibor qaratildi.

MUHOKAMA VA NATIJALAR

Ming yillik o‘zgarishlar arafasida O‘g‘uz yabg‘usi yuqorida tilga olingan Sirdaryoning quyi oqimiga yaqin joylashgan Yangikent shahrini o‘zining qishki qarorgohi sifatida tanlagan. “Yangikent” nomi turkiy-sug‘diy kelib chiqishga ega bo‘lib, arab manbalarida “Qarya hadisa”, fors tilida esa “Deh-i nav” tarzida uchraydi — bu atamalarning barchasi “yangi shahar” degan ma’noni anglatadi. Daryoning yuqoriroq qismida joylashgan Jand shahri ham yabg‘uga soliqlar to‘lab turgan, va yana boshqa aholi punktlari mavjud bo‘lgan. O‘sha davrdagi aksariyat turklar singari, O‘g‘uzlar ham butparast bo‘lgan, biroq ularning diniy dunyoqarashida “qam” (shomon)lar va bosh iloh — “tengri” g‘oyasi muhim o‘rin egallagan. Biroq 1003-yilga kelib, O‘g‘uz yabg‘usi islomni qabul qilgan va to‘la musulmoncha ismni olgan: Abu-l-Favoris Shoh Malik ibn Ali. Uning “Ali o‘g‘li” degan oxirgi ismi, ehtimol, u tug‘ilganidan musulmon bo‘lgan bo‘lishi mumkinligini ko‘rsatadi. [3, 93-94].

Aynan bu voqelikdan so‘ng Saljuqiylar shaharlarida masjid va madrasalar bunyod etila boshlandi. Ko‘plab o‘g‘uz urug‘lari Saljuq xonadoni atrofida islomni qabul qildi. Biroq davlatchilikka asos solish saljuq davrida emas uning nabirasi To‘g‘rulbek davrida yuz berdi. To‘g‘rulbek 1038-yil Dandanakon jangida Ma’sud G‘aznaviy qo‘shinlarini tor-mor keltiradi.

To‘g‘rulbek o‘zini Nishopur hukmdori deb e’lon qildi. U hokimiyat tepasiga kelganidan so‘ng, asosiy vazifalaridan biri sifatida sunniylikni qo‘llab-quvvatlashini va Abbosiylar xalifaligini shia mazhabiga mansub Buvayhiylar hukmronligidan ozod etishini qat’iy ravishda bildiradi. Ushbu siyosiy pozitsiyasi Saljuqiylar G‘arbiy Eronida Daylamiy hukmdorlariga qarshi kurash boshlab, sunniy aholidan keng ko‘lamda yordam olishida muhim rol o‘ynadi. 447 hijriy (1055 milodiy) yilda To‘g‘rulbek Bag‘dod shahrini egalladi va xalifa tomonidan unga sultonlik unvoni berildi. Oradan ko‘p o‘tmay, Buvayhiylar sulolasi Bag‘doddan butunlay chiqarib yuborildi. [4, 89-b].

XI asrning 40-yillaridayoq Saljuqiylar Xorazm, Eron va Kavkazorti hududlariga qarshi harbiy yurishlarni boshlagan edilar. 1055-yilda esa To‘g‘rulbek xalifalik poytaxti — Bag‘dod shahrini egallab, unda o‘z nomidan xutba o‘qitadi. To‘g‘rulbek hayotligidayoq Saljuqiylar Eron, Iroq va Kavkazorti mamlakatlarini o‘z

siyosiy ta’sir doirasiga kiritib boshlagan edilar. 1071-yilda Saljuqiylar sultoni Muhammad Alp Arslon (1063–1072) Kichik Osiyoda Vizantiya imperatori Roman IV Diogenni yengib, uni asirga oladi. Bu voqea Saljuqiylarning Kichik Osiyo va Yaqin Sharq hududlarida mustahkamlanishi uchun muhim siyosiy zamin yaratdi. Keyingi hukmdor – Sulton Malikshoh (1072–1092) davrida esa Saljuqiylar saltanati yanada kengayib, unga Samarqand, Buxoro, Farg‘onadagi O‘zgand shahri ham qo‘shiladi. Sharqiy Turkistonda hukmronlik qilgan Qoraxoniylar ham Saljuqiylar ustunligini tan olganlar. Sulton Malikshoh boshqaruvi davrida Saljuqiylar imperiyasi Sharqiy Turkistondan to O‘rta dengizgacha bo‘lgan keng hududni qamrab olgan qudratli davlatga aylangan edi. [5,125-126-b].

Biroq har qanday saltanat kabi, Saljuqiylar ham faqat yuksalish emas, balki tanazzul bosqichini ham boshdan kechirdi. XI asrning ikkinchi yarmida Saljuqiylar davlatida inqiroz belgilari ko‘zga tashlana boshladi. Buning asosiy sabablari – davlat hududining nihoyatda kengligi, markazlashgan boshqaruvning zaiflashuvi, sulola a’zolari o‘rtasidagi nizolar, mahalliy hukmdorlarning mustaqillikka intilishi va qaror topgan viloyatlarda norozilik kuchaygani bilan izohlanadi. Shu tariqa, Saljuqiylar saltanati ichki qarama-qarshiliklar va tashqi bosimlar ta’sirida asta-sekin zaiflashib, bo‘linib ketish yo‘liga kirdi.

Sulton Malikshoh vafotidan so‘ng (1092-yil) Saljuqiylar davlatida taxt uchun kurashlar boshlandi. Bu kurashda uning o‘g‘li – Barqiyo‘ruq (1094–1105) g‘olib chiqdi. Ammo ichki nizolar to‘xtamadi va XII asr boshlariga kelib davlat sharqiy va g‘arbiy qismga bo‘linib ketdi. Mavorounnahr va Xurosonni o‘z ichiga olgan sharqiy Saljuqiylar hududida Malikshohning o‘g‘li – Sulton Ahmad Sanjar kuchli ta’sirga ega bo‘ldi. 1097-yildan Xuroson hokimi bo‘lgan Sanjar nomigagina oliy sultonga bo‘ysungan bo‘lsa-da, amalda mustaqil siyosat yuritdi. 1099-yil Toharistonni, 1102-yilda esa Samarqandni egalladi. Termiz yaqinida Qoraxoniylar xoni Qodirxon qo‘shinini yengib, o‘z jiyani Arslonxonni Mavorounnahr taxtiga o‘tqazdi. 1104-yilda esa G‘azna shahri zabt etildi va G‘aznaviylar hukmdori Baxromshoh Sanjarga har yili 5000 dinor soliq to‘lashga majbur bo‘ldi.

Oliy sulton G‘iyosiddin Muhammad I (Topar) vafotidan so‘nggi kurashlarda Sanjar g‘alaba qozonib, 1118-yilda Muizziddin Sulton Ahmad Sanjar nomi bilan umumiy Saljuqiylar sultoni bo‘ldi. U Mozandaron, Ray, Damovand kabi yurtlarni ham o‘z tasarrufiga kiritdi. Uning hokimiyatini Xorazm, G‘azna, Mavorounnahr va Sijiston kabi hududlar tan oldi. Xorazmshoh Qutbiddin Muhammad unga katta siyosiy yordam ko‘rsatgan edi. Sulton Sanjar nomi xutbalarda tilga olinib, tangalarda zarb etilgan bo‘lsa-da, Iroq, Kichik Osiyo, Janubiy Kavkazda mahalliy Saljuqiy amirlar amalda mustaqil harakat qilardilar. Sulton Sanjar o‘z poytaxti sifatida Marv shahrini tanlagan va uzoq davom etgan hukmronligi davomida “Malik

al-Mashriq”, “Buyuk sulton”, “Sultonlar sultoni” kabi faxriy unvonlarga sazovor bo‘lgan. [5, 242-b]

Saljuqiylarda qadim turkiy boshqaruvning islom aqida va qoidalari asosida yanada takomillashuvi va rivojlanishi kuzatildi. Xuddi shu takomillashuv bir muddat avval G‘aznaviylar davlatida ham kuzatildi. Umuman bu davrda turkiy davlatlarning Islomlashuvi va katta hududlarga egalik qilishi Abbosiylar Xalifaligini ular bilan kelishgan holatda siyosat yurigizishiga olib keldi. Saljuqiylar davlati tepasida oliy hukmdor – sulton (sulton ul-a‘zam) turgan. Uning nomidan xutba o‘qilib, tanga zarb etilgan. Taxt otadan bolaga meros sifatida o‘tgan. Mulk, yersuv taqsimlash, muhim davlat va boshqaruv mansablariga tayinlash, amaldorlar ishini nazorat qilish va boshqa sultonning vakolatlar doirasiga kirgan. Saljuqiylarning boshqaruv tizimi somoniylar, qoraxoniylar, g‘aznaviylarniki singari ikkiga: dargoh va devonlarga bo‘lingan. Ulug‘ hojib, horis amiri (amiri horis), salohdor, xos vakil, alamdor, jondor, tashtdor, sarhang, miroxur dargoxdagi asosiy lavozimlar sanalgan. Bosh vazir devoni a‘lo – markaziy boshqaruv tepasida turgan. Devoni tug‘ro, devoni istifo (moliya devoni), devoni ishraf (nazorat devoni), devoni arz (harbiy vazirlik) kabi rasmiy devonlar bo‘lgan. Viloyat boshliklari (voliyalar) ham o‘z devonlariga ega bo‘lishgan. Voliyalar sulton tomonidan tayinlangan bo‘lib, ular viloyat hayoti bilan bog‘liq barcha sohalar: moliya, soliq, sud, harbiy ishlar, jazo idoralariga rahbarlik qilgan. Tuman va shahar miqyosidagi boshqaruv tizimi ham deyarli shunday bo‘lgan.

Saljuqiylarning bevosita katta hududlarni egallashi, bu ulkan hududdagi yerlardagi ijtimoiy-siyosiy, iqtisodiy hayotni boshqarish uchun malakali mutaxassislar kerak edi. Shunday bir vaziyatda Movarounnahr va Xuroson madaniy qatlamlaridan chiqqan o‘qimishli, mahalliy xalq vakillarini davlat ishlariga jalb etish boshlanadi. Shunday kishilardan biri asli Tusdan bo‘lgan Abu Ali ibn Ali ibn Is‘hoq bo‘lib, u deyarli 30 yil davomida (1063-1092) Alp Arslon, Malikshoh saroylarida bosh vazir lavozimida faoliyatda bo‘lgan. Uning yuksak salohiyati, aql-u zakovatiga yuqori baho berib, sulton Malikshoh vaziriga «Nizomulmulk» («Davlat nizomi, qonun-qoidasi») faxriy taxallusini beradi. O‘z davrining oqil kishisi bo‘lgan Nizomulmulk mashhur «Siyosatnoma» asarida davlat boshqaruvi, siyosat tamoyillari haqida so‘z yuritgan. Sohibqiron Amir Temur ham o‘z «Tuzuklari»da Nizomulmulk faoliyatiga ijobiy baho berib, uning xizmatlarini e‘tirof etgan edi. [6.390-391-bet].

XULOSA

Saljuqiylar davlati islom dunyosining siyosiy maydonida chuqur iz qoldirgan, kuchli markazlashgan tuzilishga ega bo‘lgan imperiyalardan biri bo‘lib, uning

boshqaruv tizimi o‘sha davr uchun ilg‘or va murakkab tizimlardan biri sanaladi. Saljuqiy hukmdorlari kuchli markaziy hokimiyatni shakllantirish orqali o‘zlariga bo‘ysunuvchi viloyatlar ustidan nazoratni mustahkamlashga harakat qilganlar. Ayniqsa, sulton Malikshoh va vaziri Nizomulmulk davrida davlat boshqaruvi ancha barqarorlashgan va institutsional asosda rivoj topgan. Markazlashuv jarayoni Saljuqiylar imperiyasining siyosiy barqarorligini ta’minlashda, iqtisodiy va harbiy kuchini bir markaz atrofida jamlashda muhim rol o‘ynadi. Shu bilan birga, Nizomulmulk tomonidan yozilgan “Siyosatnoma” asari boshqaruv tamoyillarining nazariy asoslarini yaratib berdi. Bu asar davlat boshqaruvida adolat, dono siyosat va tajribaning nechog‘li muhimligini yoritdi va keyingi asrlar davomida ham ko‘plab hukmdorlarga yo‘lko‘rsatkich bo‘lib xizmat qildi. Saljuqiylar davrida boshqaruv tizimi markaziy va mahalliy darajadagi amaldorlar orqali yuritilgan bo‘lib, har bir darajada mas’uliyat va vakolatlar aniq belgilangan edi. Harbiy iqto‘ tizimi, vazirlik instituti va noiblik amaliyotlari bu davrda davlatni markazlashgan holda boshqarishga xizmat qildi. Xulosa qilib aytganda, Saljuqiylar davlati Markaziy Osiyo va Yaqin Sharq tarixida kuchli markazlashuv, samarali boshqaruv tizimi, siyosiy barqarorlik va islomiy mafkuraning davlat siyosatiga uyg‘unlashtirilgan namunaviy tizimini yaratgan. Ularning boshqaruv an‘analari keyingi musulmon davlatlarining siyosiy hayotiga ham sezilarli ta’sir ko‘rsatgan.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. R. Shamsutdinov, SH. Karimov, R. Hoshimov. Vatan tarixi. 1-kitob. «Sharq» Nashriyot-Matbaa aksiyadorlik Bosh Kompaniyasi Bosh Tahririyati. Toshkent-2016. 214-b;
2. Q.Usmonov, M.Sodiqov, S.Burxonova. O‘zbekiston tarixi. Toshkent “Iqtisod-Moliya” 2006. 126-b;
3. SVAT SOUCEK. A history of Inner Asia. www.cambridge.org/9780521651691. 93-94-b;
4. K.E.Bosfort. Musulmon sulolalar. Toshkent O‘zbekiston Respublikasi Fanlar akademiyasi Fan nashriyoti 2007. 89-b.
5. B.J.Eshov, A.A.Odilov. O‘zbekiston tarixi. I – jild (Eng qadimgi davrdan XIX asr o‘rtalarigacha) Toshkent-2014. 242-b.
6. Sagdullayev A.S. O‘zbekiston tarixi, I kitob. Toshkent: «Donishmand ziyosi» 2021. – 624 b.
7. Nizomulmuluk. Siyosatnoma. Toshkent. Yangi asr avlod. 2008. 240 bet.
8. Ibn al Asr. Al Komil fit-Tarix (ПОЛНЫЙ СВОД ИСТОРИИ). Узбекистан, 2006.
9. Jonqobilov Jahongirbek. Turg‘unboyev Kamron. The formation of Seljuk military Art and Strategic Planning: A Historical-Analytical Approach. *Web of Humanities:*

